

AGRICULTURAL SCIENCES

WATER RESERVOIR SILTATION AND USE OF SEDIMENTS IN AGRICULTURE: THE TALIMARJAN RESERVOIR

Malika Ikramova

*DSc, professor, Research Institute of Irrigation and Water Problems
100187, Karasu 4/11, Tashkent, RUz*

Alisher Khodjiev

*PhD, senior researcher, Tashkent Agrarian University
100140, Universitetskiy St. 2, Tashkent region, RUz*

Dilbar Allayorova

Otabek Ikromov

*PhD students, Research Institute of Irrigation and Water Problems
100187, Karasu 4/11, Tashkent, RUz*

ЗАИЛЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ТАЛИМАРДЖАНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Малика Икрамова

*Д.т.н., профессор, НИИ ирригации и водных проблем
100187, Карасу 4/11, Ташкент, РУз*

Алишер Ходжиев

*PhD, с.н.с, Ташкентский аграрный университет
100140, ул. Университетская 2, Ташкентская область, РУз*

Дилбар Аллаёрова

Отабек Икромов

*PhD докторанты НИИ ирригации и водных проблем
100187, Карасу 4/11, Ташкент, РУз*

Abstract

During the reservoirs operation its gradual and continuous silting takes place. This entails a decrease in its regulating capacity and does not allow providing to water users the required volume of water in time. Many reservoirs in Uzbekistan were built 40-50 years ago, and the main large rivers have high turbidity, at present the reservoirs siltation is significant issue. The paper presents the study results of the Talimarzhan reservoir siltation, which receives water from the Amudarya River. An option for reducing siltation by using deposited sediments for soil fertilization is considered. During irrigation, suspended particles can be released onto irrigated lands. A chemical and biological analysis of the sediments deposited in the reservoir conducted, and considered their use as fertilizers. The suspended sediments were calculated as the product of the irrigation rate and water turbidity. The results showed that the sediments transport to fields contributes to an increase in crop yields, since silt fractions containing many useful organic matters.

Аннотация

В период эксплуатации водохранилищ происходит постепенное и непрерывное их заиливание. Это влечет за собой снижение его регулирующего потенциала и не позволяет обеспечить водой потребителей в нужные сроки и в требуемых количествах. С учетом того, что в Узбекистане большинство водохранилищ построены 40-50 лет назад, и основные крупные реки имеют высокую мутность, в настоящее время заиленность емкостей водохранилищ создает серьезные проблемы. В статье приведены результаты исследований заиливания Талимаржанского водохранилища, которое наполняется из р. Амударья. Рассмотрен вариант сокращения объемов заиливания путем полезного использования осажденных наносов для удобрения почвы. Во время поливов на орошаемые земли вместе с водой выносятся содержащиеся в ней взвешенные частицы. Сделан химико-биологический анализ качества отложившихся в водохранилище наносов, и рассмотрено их использование в качестве удобрений. Количество взвешенных наносов рассчитывалось как произведение оросительной нормы на расчетную мутность воды. Результаты показали, что вынос наносов на поля способствует повышению урожайности культур, так как с ними поступают илистые фракции, содержащие множественные органические вещества.

Keywords: water reservoir, sediment, GIS, turbidity, irrigation, soil, fertilizer

Ключевые слова: водохранилище, наносы, ГИС, мутность, орошение, почва, удобрение

Введение. Заиливание водохранилища происходит за счёт поступления с водотока взвешенных и донных наносов, ветрового переноса твердых частиц с суши, выпадения в осадок химических соединений, биомасс водной растительности, размыва берегов волновыми процессами и т.д. Это приводит к потере объёма емкости и роста абсолютных отметок дна [1]. В

мировой практике имеются достаточно эффективные методы по борьбе с процессом заиления. Однако, универсального способа не существует. Изучение опыта борьбы с заилением водохранилищ в разных странах, как Китай, Индия, Судан, Азербайджан, Египет, Нидерланды, Япония, Россия и др., показало, что в каждом случае подход решения вопроса был уникальным [2, 3]. Информационные материалы в основном касаются русловых водохранилищ и при этом, основным способом в борьбе с заилением все еще остается метод гидравлической промывки наносов, сбрасываемым из водохранилища в нижний бьеф водотока [4, 5, 6]. Вне зависимости от того, что мировая практика и опыт дают очень полезную информацию и идеи, которые можно адаптировать, нужно подчеркнуть, что подход к решению проблем заиления и потенциалу утилизации должен быть специальным и целесообразным с технической, социальной, экономической и экологической точки зрения для условий водохранилища.

Объект исследования. Талимаржанское водохранилище расположено в Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. Проектный объем водохранилища 1,53 км³, площадь составляет 77,4 км², начало полной эксплуатации 1985 год. Вода забирается из реки Амударья и подается с помощью каскадов семи насосных станций по Каршинскому магистральному каналу для орошения 365 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Изменение ёмкости водохранилища за счет заиления в первую очередь зависит от режима работы водохранилища и мутности поступающего потока. Проанализированы изменения объемов водохранилища с 1986 по 2024 гг. Изучение режима работы водохранилища показало, что наблюдается тренд сокращения регулирующего потенциала водохранилища. Например, если 2012 году аккумулированный объем воды доходил до 1040 м³/с (февраль-март, период максимального накопления), то 2021 году в это время объем

составил 535 млн м³. В другие годы объем колебался между этими показателями, с убыванием по годам, и в среднем составил 804 млн м³ против полезной ёмкости 1400 млн м³. Это объясняется тремя причинами: сократился приток воды р. Амударья в створе водозабора в КМК; происходит износ агрегатов/оборудования насосных станций и конструктивных элементов гидротехнических сооружений, включая механического оборудования; идет интенсивное заиление чаши водохранилища и потеря его ёмкости за годы эксплуатации. При этом максимальные значения накопленного объема приходится на март-апрель месяцы в количестве 980-1013 млн м³. В мае-июне объем воды в пределах 750-800 млн м³, в другие времена колеблется в пределах 270-400 млн м³. Минимальный объем воды в водохранилище приходится на август месяц в количестве 180 млн м³.

Расчет объема заиления и прогноз. При расчете заиления водохранилища использованы данные расходов воды, мутности, механического состава наносов и объемного веса отложений, поступающих в КМК водного потока, что имеет разные значения в зависимости от времени года. Поступающие в водохранилище наносы распределяются по его дну и формируют грунтовый комплекс отложений. В районе вышеуказанного водозабора в КМК из реки Амударья средняя многолетняя мутность воды составляет 3,58 кг/м³, минимальная годовая мутность составила 1,78 кг/м³, максимальная - 5,12 кг/м³ [7]. При этом, определенные фракции наносов оседают в подводящем канале КМК и сбрасываются в пойму реки (мысь Пулизиндан). Расчеты по многолетним данным показали, что значение поступающих наносов в водохранилище колеблется в пределах 1,8-3,5 млн м³ в год. Всего за годы эксплуатации объем поступивших наносов составил более 150 млн м³, осажженных - 128 млн м³, с учетом коэффициента осветления потока $K=0,19$.

Таблица 1

Поступление наносов в водохранилище в период эксплуатации

Месяцы	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Сред
Вода, млн м ³	2836	2936	580	206	1310	957	0,0	71	2231	456	250	2095	1161
Мутность кг/м ³	1,0	0,6	0,4	1,4	2,3	2,0	1,9	1,2	0,9	0,7	0,5	0,6	1,1
Наносы млн м ³	3,5	2,0	0,3	0,3	3,6	2,3	0,0	0,1	2,5	0,4	0,2	1,5	

В настоящее время большая площадь чаши водохранилища покрыта осажженными наносами и заросшими кустарниками. Наблюдается, что отметка поверхности вновь образовавшего рельефа намного выше отметки уровня воды и толщина слоя наносов колеблется в пределах 7-12 м. Объем накопленной воды составил 350 млн м³ против

проектного 760 млн м³ на дату съемки. Для уточнения и проверки результатов расчета разработана ГИС модель водохранилища на платформе Google Earth Engine и ArchGIS [8] и выполнен расчет на основе данных спутниковой съемки.

Рис. 1. ГИС модель и съемка водохранилища (февраль, 2023г.)

По результатам обследований, определено, что за более 35 лет эксплуатации водохранилище потеряло 110 млн м³ ёмкости, т.е., объем сократился на 8%, при НПУ. Это показывает, что в среднем 2,18 млн.м³ наносов попадают в водохранилище в год. При этом наиболее активное заиливание отмечено в пределах отметок от 370 м до 393 м. Общий объем заиливания в пределах этих

отметок составляет 103 млн.м³. Наименьшее заиливание в пределах отметок до 370 м и от 395 м до 400,5 м. При этом мелкие наносы достигают водохранилища, а более крупные наносы не доходят. По результатам изучения динамики заиливания (промеры и ГИС результаты) остаточный срок службы водохранилища равен 25-30 лет (Рис.2).

Рис. 2 Прогноз срока службы водохранилища

Использование ила как питательные вещества при орошении. Анализ взвешенных наносов (фракции 0,01-0,005 мм) показал, что имеется большое количество слюды и серицитизированных полевых шпатов, довольно высокое содержание минералов и карбонатность наносов. Все это свидетельствует о значительных запасах элементов питания растений в ирригационных наносах. Отношение кварца к полевым шпатам невелико и составляет 1,2-1,3. При этом, ил/сапропель, обогащенный питательными микроэлементами, является прекрасным удобрением. Во время поливов на орошаемые земли Кашкадарьинской области вместе с водой выносятся содержащиеся в ней

взвешенные частицы. При этом, общая орошаемая площадь 396520 га, площади орошаемых земель под различными сельхозкультурами распределены следующим образом: зерновые и зернобобовые 166867 га, хлопчатник 162171 га, картофель 6351 га, бахчевые 5340 гектаров [9].

В южную и центральную части Кашкадарьинской области вода для орошения поступает по Каршинскому магистральному каналу, берущему воду из р. Амударьи, а на запад области по каналу Миришкор, забирающему воду из КМК выше Талимарджанского водохранилища. Из этого канала орошаются земли трех районов, а из Каршинского – еще четырех [10]. Наблюдается высокая транспирация, недостаток воды для

орошения. В этих областях характерна низкая продуктивность использования воды. Поливные нормы завываются в 1,5...2 раза и достигают 1,5...2 тыс м³/га, а число поливов уменьшается до 3-4 за вегетацию. Поливы в основном бороздковые, наиболее приспособленные к природно-климатическим условиям.

Для определения количества наносов, поступающих на орошаемые земли, выполнен расчет оросительных норм, подаваемых на один гектар поля за вегетационный период (апрель-сентябрь), величина которых зависит от вида сельскохозяйственной культуры, глубины залегания грунтовых вод, объемного веса почвы.

Оросительные нормы в зависимости от состояния почвы – тяжелая, легкая – могут различаться на 1...2-м и 7...8-м гидромодульных районах вдвое. Расчетные оросительные нормы для почв повышенной водопроницаемости, например, для хлопка от 6000 до 7500 м³/га. В таблице 2 приведены фактические оросительные нормы при поливах. Для тяжелых почв низкой водопроницаемости нормы научно обоснованные от 8000 до 9200 м³/га, а фактические нередко превышают 11000 м³/га. Расчет количества взвешенных наносов, выносимых оросительной водой на поля (на 1 га) приведены с учетом мутности воды 2440 г/м³.

Таблица 2.

Оросительные нормы и наносы в зависимости от почвы					
Наименование	Зерновые	Рис	Хлопчатник	Картофель	Бахчевые
Тяжелые почвы					
Оросительные нормы, м ³ /га	6600	30000	9500	9800	8100
Взвешенные наносы, т/га	16,10		23,18	23,91	19,76
Легкие почвы					
Оросительные нормы, м ³ /га	4000	23000	6000	5400	3400
Взвешенные наносы, т/га	9,76		14,64	15,62	8,30

Проведенные исследования содержания наносов в воде показал, что в среднем содержится 4,5 г/л взвешенного материала, в межень ~1,6 г/л, в паводок - 5,6 г/л. В вегетационный период содержание наносов значительно увеличивается. Донные илистые отложения в водохранилище образуются в результате седиментации взвешенных наносов, которые обладают свойствами сорбента компонентов минерального и органического происхождения. Установлено, что в состав донных отложений входят органические вещества (источники образования гумуса), макроэлементы (азот, фосфор, сера, калий, магний, кальций) и микроэлементы (хлор, медь, железо,

марганец, молибден, цинк) необходимые для питания растений. Поэтому их можно использовать в качестве удобрений для различных сельскохозяйственных культур. Вынос их на поля взвешенных и донных наносов в вегетационный период в количествах соответствующих мутности расходов воды для естественных водотоков способствуют повышению урожайности сельскохозяйственных культур по отношению к базовой (без внесения удобрений): хлопчатника на 12%, риса – 21%, кукурузы – 19%, пшеницы – 18%, картофеля – 31% (табл.3).

Таблица 3.

Прирост урожайности за счет выноса на поля ила, ц/га					
Культура	Хлопок	Рис	Кукуруза	Пшеница	Картофель
Базовая урожайность	15	17	22	16	35
Повышение урожайности	1,8	3,6	4,2	2,9	11,0

Заключение. Вынос наносов на поля способствует повышению урожайности культур, так как с ними поступают илистые фракции, содержащие органические вещества. Обогащение орошаемых земель речным илом, поступающим с оросительной водой, будет способствовать естественному повышению энергетики почвы, что для сокращения расходов на приобретение минеральных удобрений - является одним из важных резервов в аграрной экономике.

Список литературы

1. Ali M. H., Mohammed F. G., Al-Saady Y. I. Water reservoir techniques using remote sensing and

GIS: a literature survey. *Journal of Physics: Conference Series* 2857 (2024) 012022. doi:10.1088/1742-6596/2857/1/012022. 19 p.

2. Irvem A. Application of GIS to Determine Storage Volume and Surface Area of Reservoirs: The Case Study of Buyuk Karacay Dam. *International Journal of Natural and Engineering Sciences*. 5 (1), 2011. P.39-43

3. Fedra K. Models, GIS and expert systems: integrated water resources models. *HydroGIS 93: Application of GIS in Hydrology and Water resources. Proceedings of the Vienna Conference, April 1993*. IAHS Publ. #211. Pp.297-308

4. Khasanov Kh. Geostatistical Approach of Sediment-Induced Storage Capacity Loss in the Hisorak Reservoir, Uzbekistan. 28 p. Available at SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5120754>
5. Kalogeropoulos K., Stathopoulos N., Psarogiannis A., Pissias E., Louka P., Petropoulos G. and Chalkias C. An Integrated GIS-Hydro Modeling Methodology for Surface Runoff Exploitation via Small-Scale Reservoirs. 18 p. <http://dx.doi.org/10.3390/w12113182>
6. Taskin M., Irvem A. Reservoir Location and Capacity Analysis Using GIS in Semi-Arid Region. *Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD)*, #7 (2), 2014. Pp: 53-59
7. Artikbaeva F., Nishanbaev H., Sharipov O., Azimov C., Uljaev C. Difficulties in the operation of the damless water intake from the Amu Darya River into the Karshi main canal. *Web of Scholar*, 6(24), Vol.2. C. 13-15. doi: 10.31435/rsglobal_wos/12062018/5745. [Published in Russian]
8. Ikramova M., Umarova Sh., Ikromov O., Eshquvatov Q. The Talimarjon Reservoir Capacity Monitoring Using the Google Earth Engine. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*. Vol. 11, Issue 3, 2024. Pp.25549-25554
9. Vereshagina N., Chub V., Shetinnikov A., Muhametzyanova A. Assessment of the suspended sediments removal to irrigated lands with water from the Amu Darya River and the canals fed by it. *Hydrometeorology and Ecology*. #3, 2014 г. C.16-20[Published in Russian]
10. Rahmatullaev F. Talimarjan Reservoir and its Role in the Development of the Karshi Steppe. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Vol. 2, issue 5/2. 2022г. C.507-511 [Published in Russian]